

POPULYATSIYANING TARKIBIY QISMLARI VA TUZILMALARI

1Xusanova Dilorom Nurmatjon qizi,

2Komilova Arofatoy Kozimjon qizi

Komilovaarofatoy7@gmail.com

Andijon davlat pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlar fakulteti Biologiya ta'lim yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7848679>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hayvonlar populyatsiyasining tarkibiy qismlari, hayvonlar populyatsiyasining tuzilmalari va hayvonlar populyatsiyasining statistik ko'rsatkichlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: populyatsiya tarkibi, tuzilma, yosh, jinsiy, fazoviy, xulqiy, etologik, statistik va dinamik ko'rsatkichlar.

Kirish. Populyatsiya - bu bir turning yoki bir necha tur vakillarining guruhi bo'lib ular ma'lum joyda uchraydi va ko'p hayotiy belgilarga ega bo'ladi. Shu belgilar butun guruhning doimiy funksiyalari hisobini aks ettiradi. Populyatsiya a'zolarining hayotiy belgilari: tur vakillari tug'ulishi, o'lishi, yosh bo'yicha taqsimlanishi, organizmning biotik potentsiali ma'lum hududda tarqalishi va o'sish xillaridir. Populyatsiya genetik xususiyatlarga ham ega bo'lib, bu xolati organizmning to'g'ridan-to'g'ri ekologik moslashishi, qayta ko'payishi va tug'ilishiga bog'liq, ya'ni, uzoq vaqt nasl qoldirish qobiliyatini saqlab qolishidir (Dobsonsky, 1968).

Populyatsiya "biologik" va "guruhlik" xususiyatiga ega bo'ladi. Biologik xususiyatiga: populyatsiya a'zolarining hayot sikli, o'sishga qobiliyati faqrlanishi va o'zining son sifatini ushlab turish xususiyatlari kirib, ular populyatsiyani hosil qiluvchi organizmlarga taalluqlidir. Populyatsiya o'ziga xos ma'lum biologik tashkiliy tuzulishlariga ega. Populyatsiya belgilari ularning tuzulishi va sonlarning nisbati bilan bog'lanadi va umumiy genetik xususiyatlari bilan ham xarakterlanadi.

Populyatsiyalar bir-birlari bilan asosan ekologik aloqalar orqali bog'lanib turadi. Populyatsiya ichidagi asosiy qonun-bu muhitdagi juda oz, chegaralangan zahiralardan foydalanib kelajakda avlod qoldirishdan iboratdir. Bu holat populyatsiya a'zolari miqdorining o'zgarishi, tur vakillarining o'z sonini boshqarib turishi orqali amalga oshiradi.

Populyatsiya - bu tur vakillarining guruhlik uyushmalari bo'lib, ular o'zlariga xos spetsifik xususiyatlarga egaki, bunday hislatlar ayrim vakillarga taalluqli emas.

Populyatsiya klassifikatsiyasi. Populyatsiyani klasifikatsiyalashda bir necha prinsiplarga amal qilinadi, populyatsiyaning makonda tarqalishini prof.N.P.Naumov (1963) quyidagicha farqlaydi; elementar (boshlang'ich sodda), ekologik va jo'g'rofik populyatsiyalar. Ularning qisqacha ta'rifi quyidagicha;

1)Elementar populyatsiya - bu uncha katta bo'lmagan, bir xil joyda uchraydigan yig'indisi. Agar biogeotsenoz ichida yashash sharoiti har xil bo'lsa, papulyatsiyalarning soni ko'p bo'ladi va ko'p sonli papulyatsiyalar hosil qiladi. Bir xil sharoitda bunday holat kam bo'ladi;

2)Ekologik populyatsiya sodda ,elementar populyatsiyalar yig'indisidan hosil bo'ladi. Ular ma'lum biogeotsenozdan, tur ichidagi guruhlardan yuzaga keladi. Masalan, olmaxonning "qarag'ay", "qora qarag'ay", "oq qarag'ay" kabi populyatsiyalari uchraydi. Lekin, bu populyatsiyalar bir-biridan keskin chegaralanmaydi, ular o'rtasida genetik informatsiya tez-tez o'tib turadi.

3) Jo'g'rofik populyatsiya - ekologik populyatsiyalarni o'z ichiga oladi, bir xil jo'g'rofik sharoit va hududda uchraydi. Lekin jo'g'rofik populyatsiyalar yetarli darajada bir-biridan chegaralangan bo'lib o'lchamlari, ko'payish qobiliyatlari, ekologik moslanishlari, fizologik va xulqiy xususiyatlari biln farqlanadi.

Populyatsiyaning tarkibi. Barcha populyatsiyalar boshqa tushunchalarda bo'lgani singari o'zining tarkibiy qismlariga ega. Populyatsiyalar quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

1. Populyatsiya tuzilmalari
2. Populyatsiyaning statik ko'rsatkichlari
3. Populyatsiyaning dinamik ko'rsatkichlari

Har bir populyatsiyalarni bunday tarkibiy qismlarga ajratib o'rganish, ular haqida chuqurroq ma'lumotlarga ega bo'lish, populyatsiyalarga oid qonuniyatlarni chuqurroq o'rganish va taxlil qilish imkonini beradi.

Populyatsiyaning tuzilmalari Har qanday tur populyatsiyalar tizimidan tashkil topadi. Lekin uning tuzilishi barqaror holatda bo'lmaydi. U doimo o'zgarishda bo'ladi. Bu o'zgarishlarga sabab yangi organizmlarning tug'ilishi, o'lim jarayonlari, son, zichlik, atrof-muhitning o'zgarishi, dushmanlar sonining ko'payishi va kamayishi, ko'chib ketish va ko'chib kelish holatlariga bevosita bog'liq. Bunday o'zgarishlar natijasida populyatsiya ichida har xil nisbatlarning yuzaga chiqishiga sabab bo'ladi. Populyatsiya tuzilmasi deb populyatsiyani bir-biri bilan bog'lagan har qanday tarkibiy qismlarga aytiladi.

Populyatsiya quyidagi tuzilmalarni o'z ichiga oladi:

1. Jinsiy tuzilma
2. Yosh tuzilmasi
3. Fazoviy tuzilmasi
4. Hulqiy (etologik) tuzilmasi

Populyatsiyaning jins tuzilmasi turli yoshdagi guruxlardagi erkak va urg'ochi jins individlarining son jihatdan nisbati hisoblanadi. Jinslar nisbati 2 ta qonuniyatlarga bog'liq:

1. Genetik qonuniyatlar –bunda xromosomalar qo'silishi natijasida.
2. Atrof-muhit qonuniyatlari – tashqi muhitning o'zgarishi natijasida.

Ko'pchilik turlarda individlar jinsi urug'lanish jarayonida jinsiy xromosomalar kombinatsiyasi bilan aniqlanadi. Bu jarayon zigotalar jinsining teng nisbatini ta'minlaydi. Lekin bunday nisbat umuman populyatsiya uchun xos deyish to'g'ri emas. Erkak va urg'ochi individ fiziologiyasi, ekologiyasi va xulq- atvori bilan bir - biridan farq qiladi. Natijada turli jinsdagi individlarning yashab qolish imkoniyatlari turli bo'ladi, binobarin jinslar nisbati ham o'zgarishi mumkin. Ba'zi organizmlarda urg'ochi va erkak jinslar o'rtasidagi ekologik va xulq atvori jihatidan farq kuchli ifodalangan bo'ladi. Masalan, chivinlarning urg'ochisi qon surib oziqlansa, erkagi yetuk davrida oziklanmaydi yoki ba'zi turlari nektar bilan oziqlanadi. Urg'ochi va erkak organizmlarning ko'pchilik fiziologik xususiyatlari bilan farq qiladi. Masalan, o'sish tezligi, jinsiy yetilish vaqti ochlikka va harorat o'zgarishiga chidamliligi va x.o. Albatta, populyatsiyaning jins strukturasi populyatsiyada turli jinslar mavjud bo'lganda mavjud bo'ladi. Germofrodit va partonegenetik ormlar haqida gapirganda jins strukturasi mavjud emasdek tuyuladi. Lekin germofrodit organizmlarda ham o'ziga xos jinsiy jarayon kuzatiladi. Partenogenetik formalarning ko'pchilik populyatsiyalarida erkak organizmlar uchrab turadi. Shuning uchun populyatsiyaning jins strukturasi ko'pchilik turlar uchun universal xususiyat

bo'lib xizmat qiladi. Ko'p xollarda populyasiyaning 1- lamchi, 2- lamchi, 3- lamchi strukturasi farq qilinadi.

Populyasiyaning 1- lamchi strukturasi meyozi jarayonida jinsiy xromosomalarning hosil bo'lishi va keyinchalik qo'shilishi bilan aniqlanadi, hamda 1: 1 nisbatga yaqin bo'ladi. Lekin hamma vaqt ham bunday nisbat kuzatilavermaydi. Masalan, drozofilaning ayrim turlarida asosan X- xromosomal spermatozoidlar hosil qiluvchi populyasiyalar aniqlangan. Bu hodisa X- xromosomada joylashgan ma'lum gen ta'sirida Y- xromosomal spermatozoidlarning nobud bo'lishiga asoslanganligidir.

Baliqlarning ayrim turlarida faqat urg'ochi individlardan iborat populyasiyalar aniqlangan.

Populyasiyalarda hayotning keyingi davrlarida shakllanadigan jinslar nisbati 2- lamchi jins strukturasi hosil qiladi. 2-lamchi jins strukturasi yuzaga kelishi turli biologik va ekologik omillarning ta'siriga bog'liq. Birinchi novbatda bu yashab qolish imkoniyatlariga bog'liq. Turli jinsdagi individlarning nobud bo'lishidagi farq embrion taraqqiyot davridayoq yuzaga chiqadi. Masalan, odatda populyasiyalarda tug'iladigan individlar orasida urg'ochilari erkagiga nisbatan 1,5 barobar ko'proq bo'ladi. Pingvinlarning ba'zi turlari populyasiyasida tuxumdan chiqqan qushlarda jins nisbati deyarli teng bo'lsa, 10 yoshli davrida har ikki erkak individga 1 ta urg'ochisi to'g'ri keladi. Ba'zi qo'lqanotlilarda qishki uyqudan keyin urg'ochi individlar miqdori 20 % gacha kamayadi.

Tashqi muhit sharoitlari ta'sirida populyasiyadagi jinslar nisbati o'zgarishi mumkin. Masalan, o'rmon chumolilarida + 200 S dan past haroratda qo'yilgan tuxumlardan erkak individlar rivojlanadi, yuqori haroratda esa - urg'ochi individlar rivojlanadi. Chunki + 200 S dan past haroratda tuxumlar urug'lanmaydi va ulardan erkak organizmlar, urug'langan tuxum xromosomalardan esa urg'ochi organizmlar rivojlanadi. Tashqi muhit haroratining populyasiya jins tuzilmasiga ta'siri, ayniqsa, jinsiy va partonegenetik avlodlar almashinadigan turlarda yaqqol kurinadi. Masalan, dafniya optimal haroratda partenogenetik yo'li bilan ko'payadi. Haroratning ko'tarilishi va pasayishi natijasida erkak individlar ham paydo bo'ladi. Shirinchalarda turli jinsdagi individlarning yuzaga kelishiga kun uzunligining o'zgarishi, harorat, individlar zichligi va boshqa omillar sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi turlarda jins dastlab genetik holda emas, balki ekologik omillar ta'sirida aniqlanadi. M-n, Arisama degan o'simlikda bu jarayon tugunakdagi ozik miqdoriga bog'liq. Yirik tugunaklardan urug'li gulli o'simlik, mayda tugunaklardan changchili gulli o'simlik o'sib chiqadi.

Ba'zi hollarda populyasiyaning 3-lamchi jins tuzilmasi xakida ham gapiriladi. Populyasiyaning 3 - lamchi jins tuzilmasi deganda, jinsiy yetilgan, ko'payadigan individlar orasidagi erkak va urg'ochi individlar nisbati sezilarli ravishda o'zgaradi. M-n, ba'zi sut emizuvchilar va odamlar populyasiyasida katta yoshdagi guruhlarda erkak individlar miqdori kamayadi. Lekin populyasiyada 3- lamchi jins nisbatini hamma vaqt ham aniqlab bo'lavermaydi. Chunki ba'zi populyasiyalarda jinsiy yetuk organizmlarni aniqlash qiyin bo'ladi. Hali yetilmagan individlar ham ko'payishda ishtirok etishi mumkin.

Shunday qilib populyasiyaning jins tuzilmasi populyasiyaning murakkab xususiyatlaridan biri bo'lib, turli populyasiyalar o'ziga xos, spesifik jins tuzilmasiga egadirlar.

Populyasiya har bir individ nafaqat ma'lum jins guruhi tarkibiga, balki ma'lum yoshdagi yoki ma'lum avlod kabi vaqtinchalik gurux tarkibiga ham kiradi. Shuning uchun har qanday populyasiya o'zining yosh tuzilmasiga ham ega. Populyasiyaning yosh tuzilmasi o'z - o'zini

yaratish jadalligi, o'lish darajasi, avlod almashinish tezligi kabi muhim jarayonlarni aks ettiradi.

Populyasiyaning yosh tuzilmasi quyidagi usullarda ifodalanishi mumkin.

1. Turli yoshdagi individlar guruhi nisbati orqali
2. Turli avlodlar nisbati orqali
3. Predreproduksion, rekroduksion va postreproduksion davrlar doimiyligining nisbati orqali
4. Individlarning rivojlanish va o'sish xususiyatlari orqali

Individlarning yoshiga bog'liq holda ularning yashash muhitiga va alohida omillarga talabi sezilarli o'zgarib turadi. Ontogenezning turli bosqichlarida organizmlarning yashash muhiti, oziqlanish usuli, harakatlanish xususiyatlari, faolligi almashinib turishi mumkin. Ayrim hollarda bir turga mansub turli yoshdagi guruhlar o'rtasidagi farq turli turlar o'rtasidagi farqlarga nisbatan kuchliroq ifodalangan bo'ladi. M-n, baqalarning yetuk davri va lichinkasi, kapalaklar va ularning lichinkasi va h.o.

Turli yoshdagi guruhlar o'rtasida hayot tarzida farqlar shuncha olib keladiki, ba'zi funksiyalar to'lig'iga rivojlanishning ma'lum bosqichlarida bajariladi. Masalan: hasharotlarning ko'pchiligi yetuk davrida deyarli oziqlanmaydi. Oziqlanish va o'sish lichinka bosqichida amalga oshiriladi. Yetuk davri esa tarqalish va ko'payish vazifasini bajaradi. Populyasiyada yosh jihatidan bir-biridan farq qilishi populyasiyaning ekologik xilma-xilligini kuchaytiradi, bu esa noqulay tashqi muhit sharoitlaridan turning yashab qolish imkoniyatlarini kengaytiradi. O'simlik populyasiyalarida yosh tuzilmasi turli yoshdagi individlar nisbatida ifodalanadi. Individlarning yosh holati - uning tashqi muhit bilan ma'lum munosabatlarini tavsiflaydigan ontogenezning ma'lum bosqichida.

Senopopulyasiyalar yosh tuzilmasi - turning biologik xususiyatlari tomonidan belgilanadi hamda tashqi muhit sharoitlariga bog'liq bo'ladi. Senopopulyasiyaning yosh spektri uning holati va o'zgaruvchan yashash muhitiga moslashganlik darajasini aks ettiradi.

Hayvonlarda ko'payish xususiyatlariga qarab individlar bitta yoki turli avlodlarga tegishli bo'lishi mumkin. Agar populyasiyadagi individlar bir avlodga tegishli bo'lsa, ular yosh jihatdan bir - biriga yaqin va deyarli bir vaqtda hayot bosqichlarini o'tadi. Bunday populyasiyalarda turli hayot bosqichlari va ko'payishi muddatlari yilning ma'lum mavsumlariga to'g'ri keladi.

Bir vaqtning o'zida turli avlodlari mavjud bo'ladigan turlarda populyasiya yosh tuzilmasi murakkabroq bo'ladi. Masalan, may qo'ng'izi lichinkalari populyasiyasida 4 ta avlod individlari mavjud bo'ladi.

Yuksak hayvonlarda ko'p marta ko'payish va yetuk individlarning uzoq vaqt yashash natijasida populyasiyaning yosh tuzilmasi yanada murakkabroq bo'ladi. Bunday populyasiyalar nisbatan doimiy bo'ladi. Ekspluatasiya qilinadigan tabiiy populyasiyalarning yosh tuzilmasini aniqlash juda muhim ahamiyatga ega. Tiklanish imkoniyatlari keng bo'lgan populyasiyalardan soniga zarar yetkazmasdan ko'proq foydalanish mumkin.

Populyasiyalar yosh tuzilmasini tahlil qilish natijasida uning kelgusidagi sonini bashorat qilishi mumkin. Bunday tahlil, ayniqsa baliqchilikda keng qo'llaniladi.

Populyasiya egallab turgan joydagi resurslardan to'liq foydalanish nafaqat populyasining soniga, balki populyasiya individlarning joyda taqsimlanish xususiyatlariga ham bog'liq.

Populyasiya individlari joyda taqsimlanishi bir tomondan tashqi muhit sharoitlarining individlarga nisbatan turli - tumanligiga bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan organizmlarning

biologik xususiyatlariga birinchi navbatda ularning harakatchanligi va jinslashganligi bog'liq. Populyasiya zichligini aniqlashda individlarning joyda taqsimlanishi xususiyatlarini bilish katta ahamiyatga ega, chunki tadqiqotchi hamma vaqt tanlangan kichik maydondlarda tadqiqot o'tkazib keyin o'rtacha qiymatni aniqlaydi. Populyasiya individlarining joyda taqsimlanishi turli - tuman bo'lib, ularni asosan uch xil ajratib ko'rsatish mumkin.

1. Tasodifiy taqsimlanish.
2. Tekis taqsimlanish.
3. Nuqtali yoki agregasiyali taqsimlanish.

Tasodifiy taqsimlanish tabiatda nisbatan kamroq uchrasada, lekin turli sistematik guruhlardagi organizmlarda kuzatish mumkin. Tasodifiy taqsimlanishda individlar populyasiya egallagan joyda tasodifiy ravishda bir joyda zichroq, ikkinchi joyda siyrakroq, uchinchi joyda umuman uchramasligi mumkin.

Individlarning bunday taqsimlanishiga qanday abiotik va biotik omillar sabab bo'lishini aytish qiyin. Lekin bu omillarning ta'sir kuchi zamon va makonda tasodifiy ravishda o'zgarib turadi. Omillarning populyasiya egallagan joyning u yoki bu qismlarida tasodifiy o'zgarib turishi ko'p uchrab turadi. Keyingi yillarda diqqat e'tiborni tortayotgan "xavfning taqsimlanishi" konsepsiyasiga binoan, populyasiyada noqulay ta'sir qiluvchi, omillar zamon va makonda tasodifiy taqsimlangan. Binobarin, tasodifga duch kelgan populyasiya yoki populyasiyaning bir qismi noqulay ta'sir natijasida nobud bo'ladi. Demak, arealda individlarning taqsimlanishi yuzaga keladi. Lekin katta maydondagi populyasiyaning o'rtacha zichligi deyarli o'zgarmaydi, chunki ofat hamma joyda birdan sodir bo'lmaydi.

Nuqtali yoki agregasiyalangan taqsimlanish tabiatda ko'proq uchraydi. Bunday taqsimlanish nafaqat quruqlik organizmlariga, balki ko'pchilik suvda yashovchi organizmlar uchun ham xos. Nuqtali yoki agregasiyalangan taqsimlanishda populyasiya tarqalgan maydonning ayrim qismlarida individlar to'p- to'p bo'lib joylashgan bo'ladi. Individlarning to'dalanish va jipslashish darajasi hamda ularning bir-biriga nisbatan joylashishi keng miqyosida o'zgarib turishi mumkin.

Xulosa. Yuqorida aytib o'tganimizdek, populyasiya individlarning joyda taqsimlanishi turning biologik xususiyatlariga, shu jumladan harakatiga bog'liq. O'simliklardan farqli ravishda hayvonlarning harakatchanligi yuqori bo'lganligi sababli, ularning maydonga oid munosabatlari turlichadir. Hatto o'troq holda hayot kechiradigan hayvonlar ham maydonga oqilona joylashishga qaratilgan moslanishlarga ega. Masalan, assidiyalar koloniyasi bir-biriga duch kelsa, ikkalasi ham o'sishni to'xtatib, boshqa tomonga qarab o'sa boshlaydi. Agar koloniyalar ko'payib ketsa vegetativ ko'payish to'xtab, jinsiy ko'payish tezlashadi va harakatchan lichinkalar hosil qiladi.

References:

1. Yormatova D.Y. Ekologiya (Tadqiqot usullari va jihozlari) T.: "ILM ZIYO", 2014. – 272 b.
2. Гиляров А.М. – Популяционная экология. М.: МГУ, 1990.
3. Кашкаров Д.Н. – Основы экологии животных. М.: Медицина, 1938.
4. Кашкаров Ю.Д., Аюпов А.Н. – Умуртқали хайвонлар экологияси (ўқув қўлл). Тошкент: ЎзМУ, 2005.
5. Наумов Н.П. – Экология животных. М.: Высшая школа, 1963.

6. Одум Ю. – Экология. 2-х томах. М.: Мир, 1986-1989гг.
7. Степановский А.С. – Общая экология. М.: Юнити. 2001.
8. Турсунов Х.Т., Рахимова Т.У. – Экология. Тошкент: Чинор, 2006.
9. Чернова Н.М., Былова Л.М. – Экология. М.: Просвещение, 1981.
10. Эргашева А.Э. – Умумий экология. “Ўқитувчи” 2003 й.

